

ЗНАЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.

Профессор Ташкентский государственный транспортный
университета.

Авазов Асроржон Акмалжонович.

Чорикулов Азизжон Лазизжонович.

Студенты Ташкентский государственный транспортный
университета.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется тот факт, что создание общества, являющееся плодом общественных отношений, спасло людей от первобытных времен, и что создание общества сыграло важную роль в укреплении позиции общения в образе жизни людей, появлении потребности в транспорте и его дальнейшее развитие.

Ключевые слова: общество, потребность, дорога, транспорт, связь.

ANNOTATION: In the article, it is analyzed that the development of pipeline transport is one of the important factors for improving social relations along with work that ensures the sustainable functioning of the economy of our country, and the reason for this is that pipeline transport costs very little, and labor productivity is much higher, and accordingly, the income is at a high level.
done

Key words: pipeline, transport, gas, oil, water, population, productivity, economy.

АННОТАЦИЯ Мақолада қувур транспортининг ривожланиши мамлакатимиз иқтисодиётининг бардавом ишлашени таъминлаб берадиган ши билан бирга ижтимоий муносабатларни яхшилаш учун муҳим омиллардан бири эканлиги, бунинг сабаби, қувур транспортда сарф-харажат жуда кам, меҳнат унумдорлиги эса анча баландлиги ва шунга мос равишда олинадиган даромад ҳам юқори даражада бўлиши масалалари таҳлил этилган.

Калим сўзлар: қувур, транспорт, газ, нефть, сув, аҳоли, унумдорлик, иқтисод.

ВВЕДЕНИЕ

Трубный транспорт является одним из видов транспорта, используемых в системе современного дорожного сообщения¹. Согласно информации, «Первый нефтепровод местного значения был построен в США в 1865 году, его длина составила 6 км». Как видно из этого источника, трубопроводный транспорт является относительно новым видом транспорта, как и другие современные виды транспорта, такие как автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт. Можно сказать, что 19 век был периодом великих открытий для человечества. В частности, в сфере транспорта. В этом веке были созданы паровозы на железных дорогах, паровые машины в кораблестроении, автомобили и летательные аппараты. К ним можно добавить трубопроводный транспорт.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Что ж, прошло чуть более 150 лет с тех пор, как человечество открыло и использовало трубный транспорт². Согласно убедительным свидетельствам из многих источников, трубопроводы изначально использовались для транспортировки нефти. С первых дней открытия трубного транспорта люди знали о его пользе. Известно, что другие виды транспорта требуют постоянных затрат. Это не относится к трубопроводному транспорту. Люди заинтересованы в том, чтобы трубопровод можно было эксплуатировать долгие годы после его прокладки. Из-за этой особенности на протяжении

¹ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Фазилбек Қалбай Угли Асанов, Самандар Қуатбай Ўғли Қазақов (2022). ҚУВУР ТРАНСПОРТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ЯХШИЛАШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА. Academic research in educational sciences, 3 (11), 292-297.

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б

многих лет трубопроводным транспортом стали транспортировать сначала нефть, а затем и природный газ. Не только развитые, сильные страны, но и развивающиеся страны пытаются строить трубопроводный транспорт и расширять его, если он есть³. Благодаря всестороннему удобству использование трубопроводов в странах мира с каждым годом увеличивается. Трубопроводный транспорт, длина которого вначале составляла всего 6 км, вырос в геометрической прогрессии. Для стран стало обычным делом владеть и эксплуатировать тысячи километров трубопроводов. В мировом масштабе «общая протяженность газонефтепроводов составляет около 2 миллионов километров, основная часть которых приходится на территории нефте- и газодобывающих стран».

Трубопроводный транспорт имеет ряд преимуществ перед другими видами транспорта⁴:

- первое преимущество – низкая стоимость трубопроводного транспорта, не требует чрезмерных затрат, однажды проложенные трубы служат долгие годы;
- второе преимущество – наличие кратчайших путей за счет того, что трубопроводный транспорт не зависит от рельефа местности;
- третье преимущество, трубопроводный транспорт экологически безопасен и не наносит вреда окружающей среде;
- четвертое преимущество – возможность непрерывного трубопроводного транспорта даже на большие расстояния;
- пятое преимущество заключается в том, что трубопроводный транспорт осуществляется через границы стран без лишних хлопот и различных проверок;

³ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

⁴ Salimov Bakhriddin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2023. Volume 2 Issue 1, 272-275.

- шестое преимущество – возможность перекачки жидких и газообразных грузов любого размера и количества на трубопроводном транспорте⁵.

В то же время трубопроводный транспорт имеет свою уникальную слабость. Это невозможность перевозки каких-либо грузов трубопроводным транспортом. Трубопроводный транспорт предназначен для перевозки только газообразных и жидких грузов. Однако, несмотря на этот недостаток, многие страны мира предпочитают использовать трубопроводный транспорт⁶. Страны, обладающие этими полезными ископаемыми, экспортируют свою нефтегазовую продукцию в зарубежные страны прямым трубопроводным транспортом. Например, российское государство направляет свой газ в европейские страны по магистральным газопроводам, протянувшимся на тысячи километров. Протяженность нефтепроводов относительно меньше, чем у газопроводов. Но и тогда он может растянуться на тысячи километров. В этом случае добытые нефтепродукты транспортируются по трубопроводу на нефтеперерабатывающие заводы, железнодорожные станции и морские порты. Оттуда нефть доставляется к месту назначения в железнодорожных цистернах и морских цистернах. Также следует упомянуть, что трубопроводный транспорт используется и во внутренних коммуникационных системах стран. Вот интересный случай. Вы слышали о транспортировке молока по трубам? Естественно, что ответ на этот вопрос – нет. Потому что мы видели и знаем, что по трубопроводам в основном транспортируют нефть, газ и воду. Однако в некоторых странах по трубопроводам транспортируют и нетрадиционный груз – молоко. В частности, в странах Австрии и Швеции молоко транспортируют вниз по

⁵ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Фазилбек Қалбай Уғли Асанов, Самандар Қуатбай Ўғли Қазақов (2022). ҚУВУР ТРАНСПОРТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ЯХШИЛАШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МУЎИМ ОМИЛЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА. Academic research in educational sciences, 3 (11), 292-297.

⁶ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б

течению с горных пастбищ по трубопроводам. В этом подходе был определенный экономический интерес. Прежде всего необходимо построить дороги для движения цистерн на высокие, покатые горные пастбища. Во-вторых, по этому сложному маршруту должны постоянно двигаться автоцистерны для перевозки молока. Все это требует денег. Также нет гарантии, что грузовики, едущие по сложным дорогам, не попадут в аварию. Учитывая это, было принято решение транспортировать молоко по трубопроводам. В этом случае существенно экономится стоимость, а также обеспечивается уровень безопасности при доставке груза до места назначения. Мы также знаем, что большинство стран используют трубопроводный транспорт для снабжения населения, предприятий и организаций природным газом и питьевой водой. Лично большинству из нас нравится удобство транспортировки в метро. В то же время природный газ и питьевая вода подаются в наши дома по трубам. Это средство уже доказало свою эффективность благодаря дешевизне и удобству. Поэтому все страны мира стараются максимально использовать удобный и дешевый трубопроводный транспорт⁷.

Следует отметить, что трубопроводный транспорт также важен для Узбекистана. Появление трубопроводного транспорта в Узбекистане относится к 1908 году. В том же году был проложен первый в истории нашей страны нефтепровод протяженностью 20 километров от Чименского нефтяного месторождения до Алтыарыкского нефтеперерабатывающего завода. Это была прелюдия к трубопроводному транспорту в нашей стране. С годами увеличилась и дальность трубопроводного транспорта⁸. Только протяженность трубопроводов от Алтыарыкского нефтеперерабатывающего

⁷ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б

⁸ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Фазилбек Қалбай Угли Асанов, Самандар Куатбай Ўғли Казаков (2022). ҚУВУР ТРАНСПОРТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ЯХШИЛАШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА. Academic research in educational sciences, 3 (11), 292-297.

завода до других нефтяных месторождений составляет 230 километров. Позже нефтепроводы были проложены и в других регионах Узбекистана. Например, нефтепровод Лалмикор-Кумкурган в Сурхандарьинской области, нефтепровод Вест-Рок-Северный Ортабулак в Кашкадарьинской области, нефтепровод Кокдумалок-Бухара в Бухарской области.

Строительство и эксплуатация газопроводов в нашей республике начались позже, чем нефтепроводов. Он соответствует началу шестидесятых (1960-х) прошлого века. Хотя использование газопроводов началось на полвека позже нефтепроводов, за прошедший период их масштабы и объемы значительно выросли⁹. Причиной этого является наличие в нашей стране большого количества богатых запасами газовых месторождений. Эти газовые месторождения одно за другим разрабатывались поэтапно. Первоначально прокладка газопроводов осуществлялась по направлениям местного значения. В их числе газопроводы по маршрутам Асака-Андижан, Ходжаабад-Фергана, Северный Сох-Кокан и Газли-Когон. Позже были проложены газопроводы Жаргок-Бухара-Самарканд-Ташкент и Мубарак-Ташкент, покрывающие гораздо большие расстояния. Прокладка газопроводов по этим направлениям сыграла значительную роль в обеспечении природным газом хозяйствующих субъектов и жителей республики. Обилие природного газа на существующих газовых месторождениях нашей страны позволило экспортировать природный газ в зарубежные страны¹⁰. Проложены магистральные газопроводы для подачи газа в ряд стран. В частности, «Газопроводы, проложенные из Узбекистана на Урал (2100 км) и Москву (3500 км) занимают одно из первых мест в мире по диаметру и протяженности». Кроме того, наша страна связана

⁹ Salimov Bakhriddin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2023. Volume 2 Issue 1, 272-275.

¹⁰ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б

трубопроводным транспортом с соседними странами Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Казахстаном, Афганистаном и Китаем. Среди этих стран Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Афганистан снабжаются нашим природным газом. Эффективно используется транзит трубопроводного транспорта Узбекистана. Это находит отражение в поставках природного газа по трубопроводу из Туркменистана в Китай через территорию Узбекистана. Все это свидетельствует о том, что трубопроводный транспорт в нашей стране вырос с местного уровня на международный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие межгосударственных магистральных газопроводов и тот факт, что мы экспортируем по ним природный газ, имеют положительные стороны для следующих общественных отношений:

во-первых, обеспечивает стабильность наших отношений со странами-поставщиками природного газа;

во-вторых, это основа повышения авторитета нашей страны на международном уровне;

в-третьих, служит увеличению экспортного потенциала нашей страны;

в-четвертых, это важный источник валютных средств, необходимых для экономики нашей страны;

в-пятых, наличие и эксплуатация этих магистральных газопроводов позволили обеспечить работой сотни, а может и тысячи наших граждан.

Итак, развитие трубопроводного транспорта является одним из важных факторов совершенствования общественных отношений наряду с работой, обеспечивающей устойчивое функционирование экономики нашей страны. Это связано с тем, что затраты на трубопроводный транспорт очень низки, а производительность труда очень высока. Соответственно, доход гарантированно будет высоким.

REFERENCES

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Фазилбек Қалбай Угли Асанов, Самандар Куатбай Ўғли Казаков (2022). ҚУВУР ТРАНСПОРТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ЯХШИЛАШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА. Academic research in educational sciences, 3 (11), 292-297.
2. Salimov Bakhriddin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2023. Volume 2 Issue 1, 272-275.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.